

ZEB-U ZIYNAT BUYUMLARINING LUG‘ATLARDAGI IFODASI ("DEVONU LUG‘OTIT TURK" HAMDA "AT-TUHFAT" ASARLARI MISOLIDA)

Nuriddinova Umida

Termiz davlat universiteti

O‘zbek filologiyasi fakulteti 2- bosqich talabasi

Xidirova Iroda

Ilmiy rahbar, Termiz davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7949755>

Annotatsiya. Zeb-u ziynat buyumlari, taqinchoqlar nomlari lug‘atlarimizda qay darajada aks etgan? Ushbu maqola yuqoridagi savolga qisman bo‘lsa-da javob beradi. Maqolada ikki davrda yaratilgan lug‘at - "Devonu lug‘otit turk" hamda "At-tuhfa" asarlariga kiritilgan zeb-u ziynat nomlari keltirilgan, lug‘atlardagi so‘zliklarning o‘zaro o‘xshash va farqli tomonlari qiyoslangan.

Kalit so‘zlar: "Devonu lug‘otit turk", "At-tuhfa", zeb-u ziynat nomlari, "Qoraxoniylar davri", "O‘zbek tilining etimologik lug‘ati", lug‘atchilik.

EXPRESSION OF DECORATIVE ITEMS IN DICTIONARIES (AS AN EXAMPLE OF WORKS "DEVONU LUG'OTIT TURK" AND "AT-TUHFAT")

Abstract. To what extent are the names of ornaments and jewelry reflected in our dictionaries? This article partially answers the above question. In the article, the names of ornaments included in the works of "Devonu lughotit turk" and "At-tuhfa" dictionaries, created in two periods, are compared.

Key words: "Devonu dictionary of Turks", "At-tuhfa", names of ornaments, "Karakhanid period", "Etymological dictionary of the Uzbek language", vocabulary.

ВЫРАЖЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРА В СЛОВАРЯХ (НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ «ДЕВОНУ ЛУГ’ОТИТ ТУРК» И «АТ-ТУХФАТ»)

Аннотация. В какой степени названия украшений и украшений отражены в наших словарях? Эта статья частично отвечает на поставленный выше вопрос. В статье сопоставляются названия орнаментов, вошедших в произведения словарей «Девону лугхотит тюрк» и «Ат-тухфа», созданных в два периода.

Ключевые слова: «Девону словарь тюрков», «Ат-тухфа», названия орнаментов, «караханидский период», «Этимологический словарь узбекского языка», лексика.

Bilamizki, ayollar pardozi-andozi qilishga, zeb-u ziynat buyumlariga tabiatan o‘ch bo‘lishadi. O‘ch bo‘lishmasa-da, go‘zal buyumlar kimning ham e‘tiborini tortmaydi, deysiz. Xo‘sh, ayollarimiz ilgari, bundan bir necha asrlar avval, qanday zeb beruvchi buyumlardan foydalanishgan? Buni bilish uchun lug‘atlarga yuzlanamiz. Negaki, taqinchoqlar, zeb-u ziynatlarning o‘z nomi bor. Bu nomlar ham boshqa so‘zlar singari muayyan davrning lug‘atlarida o‘z aksini topadi. Quyida "Devonu lug‘otit turk" va "At-tuhfa" asarlarida keltirilgan taqinchoq va zeb-u ziynat buyumlarini qiyoslagan holda ko‘rib chiqamiz.

Ma‘lumki, X - XII asrlar turkiy xalqlar tarixida "Qoraxoniylar davri" deb e‘tirof etiladi. Aynan shu davrda Mahmud Koshg‘ariyning "Devonu lug‘otit turk" asari yaratildi. "Devonu lug‘otit turk" – o‘zbek lug‘atchiligining shakllanishiga asos bo‘lgan ilk lug‘at. Mahmud Koshg‘ariy "Devon"da 6 yarim mingdan ortiq so‘zni izohlagan. Bu so‘zlar turkiy xalqlar

hayotining deyarli barcha sohalarini qamraydi, shuningdek, biz e'tibor qaratayotgan zeb buyumlarini ham: moddiy madaniyat tushunchalari nomlari (kiyim-kechak, uy-ro'zg'or, bezaklar, musiqa, qurol-yarog', asbob-uskuna, xo'jalik buyumlarining nomlari); etnonim va toponimlar; qarindoshlik nomlari; davlat tuzumiga oid terminlar; taom nomlari; hayvon va o'simliklarning nomlari; kasallik va dorilarning nomlari; ilmiy, diniy etnografiya, geografik terminologiya; yil fasllari, oy va hafta kunlarining nomlari; tarixiy va mifologik qahramonlarning nomlari va shu kabilar.

Endi esa asarda keltirilgan zeb-u ziynat nomlaridan namunalar ko'rib o'tamiz:

- 1) **биләзук** – bilaguzuk (I tom, 473-sahifa);
- 2) **бітік** – tumor (o'g'uzcha) (I tom, 366-sahifa);
- 3) **боғмақ** – bo'yin tumor. Tilla va boshqa narsalardan yasalib, har xil qimmatbaho toshlar va marvaridlar qadalgan, kelinlar bo'yniga taqadigan ziynat asbobi (I tom, 433-sahifa);
- 4) **боз: боз мунчук** – xotinlar taqadigan bir xil munchoq (III tom, 133-sahifa);
- 5) **јінју** – marvarid, inju (o'g'uz va qipchoqlarda) (I tom, 394-sahifa);
- 6) **јузук** – uzuk (III tom, 26-sahifa);
- 7) **јінју** – Inju, dur. Kanizaklarga jинju deyish ham shundan. Maqolda ham shunday kelgan: *отлуғ јінју јәрда қалмас* - teshilgan dur yerda qolmaydi, uni bir oladigan chiqadi. Bu maqol kanizaklarga qizligicha uzoq qolib ketmaydi, unga bir uylanadigan odam topiladi, degan ma'noda qo'llanadi (I tom, 440-sahifa);
- 8) **купә** – zirak, isirg'a (III tom, 236-sahifa);
- 9) **мунчук** – minchoq, qimmatli toshdan qilingan marjon (I tom, 440-sahifa);
- 10) **тізілдурук** – maxsining boshiga bezak uchun qadaladigan silliq, yaltiroq chaqalar (I tom, 482-sahifa).

XIII - XIV asrlarda ham turkiy tillarga qiziqish ortib bordi. Turkiy tillarni o'rganish ehtiyoji tufayli turkiy tillar lug'ati va grammatikasiga bag'ishlangan qator asarlar yaratildi. Ana shunday asarlardan biri "At-tuhfat uz-zakiyati fil lug'otit turkiya" ("Turkiy til haqida noyob tuhfa") kitobi, bu asarning muallifi shu kungacha aniqlanmagan. "At-tuhfa" ("Noyob tuhfa") asarining birgina nusxasi bizgacha yetib kelgan, Istanbuldagi Valiuddin kutubxonasida saqlanadi. Professor Solih Mutallibov "At-tuhfa"ni 1966-yilda birinchi bor o'zbek tiliga tarjima qilib, nashr etdi. Lug'atda kasb-hunar, savdo, ijtimoiy hayot, tafakkur, o'simliklar, hayvonlar va boshqa sohalarga oid so'zlar arab alifbosi harflari bo'yicha boblarga ajratib izohlangan. Kitob muallifining tilshunoslikning barcha sohalarini bo'yicha qarashlari, o'z mukammalligi, yangiligi, yashovchanligi bilan farqlanadi. Asarda quyidagicha zeb-u ziynat buyumlari nomi keltirilgan:

- 1) **білазук** – bilak uzuk (184-sahifa);
- 2) **бојун** – bo'yinga taqiladigan (187-sahifa);
- 3) **боншук** – munchoq (188-sahifa);
- 4) **бўзўк** – qo'sh uzuk (189-sahifa);
- 5) **гүхәр** – gavhar (192-sahifa);
- 6) **јузук** – uzuk (206-sahifa);
- 7) **інжі** – dur (212-sahifa);
- 8) **кохар** – gavhar (222-sahifa);
- 9) **қізілчатирнақ** - marjon (224-sahifa);
- 10) **сізға** – zirak (46-sahifa) // сізка - zirak (245-sahifa).

Yuqorida 2 ta yirik asardan zeb-u ziynat buyumlari nomidan misol keltirib o'tdik. E'tibor bergan bo'lsangiz, ayrim tushunchalarning nomlanishida, ya'ni talaffuzi va yozilishida, hatto, izohida ham sezilarli darajada farqlar mavjud. Inju so'zi "Devon"da jinju, "At-tuhfa"da inji tarzida; uzuk so'zi "Devon"da jyzuk, "At-tuhfa"da jyzuk tarzida; bilaguzuk so'zi "Devon"da biläzük, "At-tuhfa"da білазук tarzida; munchoq so'zi "Devon"da мунчук, "At-tuhfa"da боншук (bu so'zning izohi "Devon"da - minchoq, "At-tuhfa"da - munchoq) tarzida keltiriladi. Bunday o'zgarishlarning bo'lishi tabiiy, chunki ikki lug'at orasida bir necha asr mavjud. Shavkat Rahmatullayev o'zining III tomlik "O'zbek tilining etimologik lug'ati" I tomida "munchoq" so'zining iste'molidagi o'zgarishlarni quyidagicha izohlaydi: мунчок - ipga tizilgan, asosan, bo'yinga taqiladigan ziynat buyumi. M: Bo'yniga shisha munchoq ta'qib olibdi. Bu so'z asli qadimgi turkiy tilda бойун otining мойун shaklidan -чүк qo'shimchasi bilan hosil qilingan; keyinroq йу tovushlari talaffuz qilinmay qo'ygan (ДС, 346), so'ngra o unlisi y unlisiga ("Devon", I tom, 440-sahifa), shundan keyin ikkinchi bo'g'indagi y unlisi a unlisiga (ДС, 348), oxiri o'zbek tilidagi қ undoshi oldidagi a unlisi â unlisiga almashgan: (бойун > мойун) + чүк = мойунчүк > мончүк > мунчүк > мунчақ > мунчâқ (242-sahifa).

Ko'rinib turganidek, vaqtlar o'tishi tilning ham o'zgarishiga olib keladi. Tildagi o'zgarishlar esa so'zliklarda, lug'atlarda aks etadi. Bundan shunaqa xulosa qilishimiz mumkin, tilning qanchalik boy ekanligini uning lug'atlaridan bilib olishimiz mumkin. Shuning uchun lug'atchilik sohasiga e'tibor qaratib, uni rivojlantirishimiz lozim.

REFERENCES

1. "Диван лугат ат-турк", Махмуд Кашгарский, перевёл и подготовил к печати Салих Муталлибов, Т.: Уз ССР "Фан", 1960;
2. "At-tuhfat uz-zakiyatu fil lug'otit turkiya" ("Turkiy til (qipchoq tili) haqida noyob tuhfa"), Т.: O'zbekiston SSR "Fan" nashriyoti, 1968;
3. "O'zbek tilining etimologik lug'ati (turkiy so'zlar)", I tom, Shavkat Rahmatullayev, Т.: "Universitet", 2000;
4. "Leksikografiya asoslari", o'quv qo'llanma, Sultonbek Normamatov, Т.: 2020.
5. Xidirova, I. (2023). PEYORATIVE, DEGORATIVE VOCABULARY IN FAMILY SPEECH (EXAMPLE OF THE KHIDIROV AND SHAYMATOV FAMILIES). *Modern Science and Research*, 2(3).
6. Xidirova, I., & Xidirova, N. (2021). Gender Characteristics of Family Speech Speech (On the Example of the Uzbek Family). *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 1(2), 196-199.
7. Raxmonjonova, G., & Xidirova, I. (2022). CHORTOQ SO 'ZINING KELIB CHIQUISHIGA OID ILMIY QARASHLAR. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(11), 188-189.
8. Jo'rayeva, M., & Xidirova, I. (2023). QOYALAR HAM YIG'LAYDI" ASARIDA QO'LLANILGAN DIALEKTIZMLARNING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI. *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 2(2), 42-48.
9. qizi Jo'rayeva, M. S., & Xidirova, I. X. (2023, January). "TEMIR XOTIN" DRAMASINING FONETIK-FONOLOGIK TAHLILI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 1, pp. 492-496).

10. qizi Jo‘rayeva, M. S., & Xidirova, I. X. (2023, January). SHOYIM BO ‘TAYEVNING “SHO‘RODAN QOLGAN ODAMLAR” ASARIDA NOADABIY QATLAM SO ‘ZLARINING QO ‘LLANILISHI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 1, pp. 487-491).
11. Xidirova, I. ., & Jo‘rayeva, M. (2023). LEXICAL-SEMANTIC ANALYSIS OF DIALECTISMS USED IN THE WORK OF ART (IN THE EXAMPLE OF THE WORK "ROCKS ALSO CRY"). *Modern Science and Research*, 2(3), 142–144.
12. Xidirova, I. ., & Dobilova, M. (2023). IMLO MUAMMOLARI VA YECHIM. *Modern Science and Research*, 2(3), 138–141.